

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН ШАХСЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ БИЛАН ИШЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ, МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ

Эгамбердийев Шохрух Зиёдулло ўғли

Ички ишлар вазирлиги Академияси

3-ўқув курси 327-гуруҳ курсанти сафдор

shohruhgamberdiyev774@gmail.com

Тел: +998993608085

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403947>

Annotatsiya: Ушбу мақола Ички ишлар органларида “Тергов ҳибсхоналарида сақланаётган шахсларнинг мурожаатлари билан ишлалашнинг ўзига хос жиҳатлари, муаммолари ва уларнинг ечими” мавзусида бўлиб, унда Ички ишлар органларида Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан бир қаторда маҳкумларнинг мурожаатлари билан ишлаш, уларни кўриб чиқишда қонунийликни тامينлаш, Фуқароларнинг ҳамда маҳкумларнинг қонунчилик нормаларига мувофиқ давлат органларига мурожаат қилиш бўйича ҳуқуқларини тامينлаш, давлат идоралари фаолиятини мурожаатлар билан ишлаш бўйича мутлақо янги тизимга айлантириш, мурожаатларни кўриб чиқишнинг белгиланган тартиби ва муддатларининг қонуний тартибини такомиллаштириш ва бу тизимни самарали фаолият олиб бориши бўйича илмий изланишлар баён этилган. Ҳамда Ички ишлар органларида ва Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида мурожаатларни кўриб чиқишда учрайдиган муаммолар ва уларни бартараф этиш борасидаги таклифлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар : Ички ишлар вазирлиги, жазони ижро этиш фаолияти, маҳкумларнинг мурожаатлари, жисмоний ва юридик шахслар, жазони ижро этиш калониялари, тергов ҳибсхоналари.

Демократик давлат ва фуқаролик жамияти инсон манфаатларининг улуғланиши, ҳуқуқ ва еркинликлари ишончли ҳимоя қилиниши ва давлат томонидан кафолатланишини тақозо этади. давлат органлари ва хизматчилари томонидан мурожаатларнинг ўз вақтида, ҳар томонлама, тўлиқ кўриб чиқилиши ва ҳал етилиши юзасидан адолатли қарор қабул қилиниши ушбу ҳимоя ва кафолатнинг, демократик принцип ва анъаналар амал қилишининг ёрқин намунасидир. Бундан ташқари мурожаатлар билан ишлаш соҳаси бугунги кунга келиб кенг тармоқларга бўлиниб кетди. Бундан кўзланган асосий мақсад фуқаролар томонидан келиб тушадиган мурожаатларни тез ва самарали кўриб чиқиш ва уларни ижобий ҳал қилишдан иборатдир. Худди шунингдек жазони ижро этиш муассасаларида жазони ўтаётган маҳкумлар томонидан берилаётган турли хил мурожаатларни кўриб чиқиш ва уларни ўз вақтида ҳал қилиш тизими ҳам мурожаатлар билан ишлаш соҳасининг йетакчи тармоқларидан ҳисобланади.

Муҳтарам юртбошимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Биз суд-ҳуқуқ соҳасини тубдан ислоҳ қилишга алоҳида аҳамият бераётганимиз бежиз емас. Чунки, Конституциямизда мустақамланган инсон ҳуқуқларини таъминлаш ушбу ислохотларнинг амалий натижаси билан бевосита боғлиқдир. Бу жараёнда енг асосий еътибор фуқароларимизга ўз ҳуқуқларини рўёбга чиқариш учун кенг имкониятлар яратишга қаратилди. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида” ги Қонун янги таҳрирда қабул қилинди. Шу асосда аҳоли учун мақбул бўлган усуллар –

ишонч ва тезкор алоқа телефонлари орқали ҳамда видеоконференц-алоқа воситасида мурожаат қилиш тартиби жорий етилди. Фуқароларимизнинг Конституцияда муҳраб қўйилган давлат органлари ва муассасаларига, халқ вакилларига мурожаат қилиш ҳуқуқини таъминлаш мақсадида оммавий учрашувларда мурожаатларни қабул қилиш тартиби белгиланди. Бугунги кунда фуқароларимиз мансабдорлар олдида эмас, балки мансабдор шахсларнинг ўзи халқимиз олдида бормоқда. Бу – катта ўзгариш¹. Амалга оширилаётган ислохотлар замирида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларни тўлиқ ва самарали ишлашнинг таъминлашда давлат органлари ва ташкилотларининг ролини янада ошириш ҳамда уларга нисбатан фуқаролар, шу ўринда маҳкумларнинг ҳам ишончини янада ортдириш кўзда тутилган. ҳозирги ривожланиб бораётган замонда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва таъминлаш энг долзарб масала сифатида қаралмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январ куни 2022-2026 йилларга мўлжалланган “ Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги фармонни имзолади. Ушбу фармонга биноан тараққиёт стратегиясининг йеттита йўналиш ва 100 мақсадларни ўз ичига қамраб олган бўлиб, унинг иккинчи йўналиши хисобланган “ Ўзбекистонда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш” йўналишига оид бўлган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янги қиёфасини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини халқ манфаатлари, инсон кадр-қиммати, ҳуқуқ ва еркинликларини самарали ҳимоя қилишга йўналтириш ҳамда фуқароларнинг бузулган ҳуқуқларини тиклаш, уларга дахл қилган шахсларни тегишли тартибда жазолаш ҳақидаги мурожаатлари ижросини таъминлаш вазифаларини ўз олдида қўйган. Ушбу ислохотлардан келиб чиқиб ҳар бир хох вилоятлар Ички ишлар бошқармалари бўлсин, хох туман ёки шаҳарлардаги Ички ишлар бўлимлари бўлсин у йердаги Ички ишлар бўлими таркибида нурожаатлар билан ишлаш бўлими ва бўлимлари фаолияти янада кенгайтирилиб иш самарадорлиги оширилди.

Шу ўринда Жазони ижро этиш калониялари ва Тергов хибсхоналарида жазони ўтаётган ва сақланаётган маҳкумларнинг ҳамда уларнинг яқинлари мурожаатлари билан ишлаш бўлими фаолияти кенгайтирилди. Бўлимлар йенги техника ва жиҳозлар билан таъминлаб уларнинг масофавий ахборот алмашинуви тўлиқ йўлга қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.М. Мирзиёев: “ Жамиятда қонун устуворлигига еришиш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, мамлакатда тинчлик, тотувлик ва барқарор вазиятни таъминлашнинг асосий кафолатидир ”², деб ўз маърузаларида таъкидлаб ўтганлигидан билишимиз мумкинки, қонун устуворлигини таъминлаш бугунги кундаги таъминлаш, мамлакатда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш бугунги кундаги долзарб вазифаландардир.

Мамлакатда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, еркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Конституциямиз қабул қилинган куннинг 25 йиллиги муносабати билан бўлиб ўтган тантанали маросимдаги нутқидан. / 07.12.2017 йил

² Мирзиёев Ш.М. Демократик ислохотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш-барқарор тараққиёт кафолатидир // Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати-Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съездидаги маърузаси/ Халқ сўзи. - 2016. - 3 ноябрь

тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, жиноят-ижроия амалиётини ўрганиш натижалари маҳкумларнинг ҳуқуқларини ҳимоя этиш, уларнинг шаъни ва қадр қиммати ҳурмат қилинишини таъминлаш, келгусида жамиятга ижтимоий мослаштириш учун ахлоқан тарбиялаш ва меҳнат ўргатишнинг шаффоф ва янада самарали ҳуқуқий механизмларини жорий этиш юзасидан олиб борилаётган кенг қўламли ишларга қарамасдан, бугунги кунда ушбу тизимнинг имкониятларининг Жиноий жазоларни ижро этиш тизимида ҳали ўз ечимини кутаётган муаммолар мавжуд. Ушбу муаммолар айниқса жиноят содир етган шахслар, суд томонидан озодликдан маҳрум қилиш жазосига ҳукм қилинган маҳкумлар сақланадиган ва жазо муддатини ўтайдиган Тергов хибсхоналарида кўплаб учрайди. Ушбу муаммоларнинг кўпчилиги мурожаатлар билан боғлиқ ҳисобланади.

Тергов хибсхоналарида сақланаётган маҳкумларнинг мурожаатлари билан ишлаш, уларни қийнаб келаётган муаммоларга йечим топиш, енг кўп мурожаатлар нима бўйича ва кимга келиб тушаётганлиги. Ички ишлар Вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти маҳкумларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини амалга оширишда илғор тажрибалардан фойдаланиш ва самарали иш усулларини ўрганишда амалиётга жорий этиш еҳтиёжининг ҳамда ушбу фаолиятдаги камчиликлар ва бу борадаги муаммоларни бартараф этишга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш заруриятининг мавжудлиги. Жиноий жазони ижро этиш жараёнида давлат ва маҳкум шахслар ўртасида ўзига хос ижтимоий муносабат вужудга келади. Бинобарин худди мана шу ижтимоий муносабатнинг қай даражада қонуний ва адолатли бўлиши, биринчи галда, жиноий жазони ижро етувчи тергов хибсхоналари, калониялар, турмалар, умумий қилиб айтганда жиноий жазони ижро етувчи муассасаларнинг иш фаолияти билан бевосита боғлиқ масала бўлса, иккинчидан, инсон ҳуқуқлари, еркинликлари ва қонуний манфаатлари, жумладан маҳкумларга нисбатан муносабат савияси қай даражада шакилланаётганлиги, улардан келиб тушаётган мурожаатлар билан қай даражада ишлаб келинаётганлиги билан ҳам боғлиқдир.

Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти маҳкумларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизими фаолиятини амалга оширишдаги мавжуд камчилик ва муаммоларни ўрганиш, таҳлил қилиш ва шу асосда уларнинг ушбу фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан ҳамда уни амалиётга тадбиқ этишдан иборат.

Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаментига қарашли Тергов хибсхоналарида, калонияларда, турмаларда умимий қилиб айтадига бўлсак барча ЖИЕМ ларида маҳкумларнинг мурожаатларини қабул қилиш, улрни ўрганиб чиқиб ўз вақтида жавоб қайтариш ва мурожаатлар билан ишлаш тизими фаолиятининг тушунчаси ва асосий хусусиятлари, Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаментига қарашли Тергов хибсхоналари ва ЖИЕК ларида маҳкумларнинг мурожаатлари билан ишлаш фаолиятининг ташкилий ҳуқуқий асослари, тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиёти таҳлили, расмийлаштириладиган ҳужжатлар ва уларни юритилиши, илғор хориж тажрибаси ва енг охирида ИИБ ҳузуридаги ЖИЕД га қарашли Тергов хибсхоналари ҳамда ЖИЕКларида маҳкумларнинг мурожаатлари билан ишлаш фаолиятини

такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари тадқиқотимизнинг предмети ҳисобланади. Жамиятда тичлик ва осойишталикни сақлаш, жамоат тартиби ва хафсизлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва еркинликларини ҳар қандай тажовузлардан ҳимоя қилишдек юксак мақсадларга еришиш учун истиқлол йилларида Ички ишлар идоралари тизимини чуқур ислох қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилди. Бугунги кунга келиб ҳам бундай кенг кўламли ислохотларнинг сони ошса-ошдики, асло камайгани йўқ. Бундан асосий мақсад Ички ишлар идораларини фаолиятини юксак даражага кўтаришдир.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги ривожланиб бораётган дунёда Ўзбекистон Республикаси ҳам ўз ўрнига ега бўлиб бормоқда. Муҳтарам юртбошимиз инсон ҳуқуқларини муҳофаза қилиш енг олий қадрят еканлигини нафақат ўз нутқларида балки амалий ислохотлар орқали ҳам биз ёшларнинг онгига симгдириб бормоқдалар. Маҳкумлар тоифаси гарчи улар жиноят содир етиб, жазога ҳукм қилинган бўлсаларда, лекин улар ҳам барча инсонлар каби ўзларининг ҳақ-ҳуқуқлари учун курашишларига имконият яратиб бериш асосий мақсад сифатида бугунги жазони ижро етиш тизиминининг долзарб муаммосига айланган. Ушбу муаммони бартараф етиш еса барча ички ишлар органлари ходимларининг вазифасидир.

References:

1. "Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПФ-4904-сон фармони.2016 йил 28 декабр.
2. Янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023-йил 30-апрел куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган.
3. Ўзбекистон Республикаси Президент Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясидаги нутқи.//22.02.2021 йил//
4. Мирзиёев Ш.М. Демократик ислохотларни изчил давом еттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш-барқарор тараққиёт кафолатидир // Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати-Ўзбекистон Либерал-демократик партиясининг VIII съезидаги маърузаси/ Халқ сўзи. - 2016. - 3 ноябрь
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. 1994 йил 22 сентябрь
6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ижроия кодекси 1997 йил 25 апрель
7. www.lex.uz sayti
8. www.prezident.uz sayti
9. www.kun.uz sayti